

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب دة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية) نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi

Dr. Hacer Çetin

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Özet

21. yüzyılda bilgi, iletişim ve teknoloji alanlarında hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin hızı o kadar yüksek olmuştur ki mevcut iş ve eylemler ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. Bu da güncellenme, gelişme ve değişmeyi zorunlu kılmıştır. Bu hızlı gelişme ve değişme süreci birey ve toplum yaşamının geleceği konusunu tartışılır hale getirmiş, olası fırsatlara ve kaoslara dair öngörüler oluşturmuştur.

21. yüzyılda insanı başarılı kılacak ve toplumu geleceğe taşıyacak unsurların neler olacağı önem kazanmıştır. Nitekim bu yüzyılda bilgiye erişim kolaylaşmış, çok fazla bilgiye maruz kalınmış, bilginin anlaşılması, ayıklanması zorlaşmış, bilginin yeni durumlara entegre edilmesinde yetersiz kalınmıştır. Sanal dünyada kurulan sosyal ağ ilişkilerindeki kendini ifade etme biçimleri kimlik sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Diğer yandan teknolojiyle birlikte makineler, robotlar insan yaşamının önemli birer parçası haline gelmiş, oluşan konfor alanları ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olmuştur. Yakın gelecekte her şeyin dijitalleşeceği varsayımından hareketle geçici ve maddi unsurlar ve onları elde etmeye dönük arzular, hazlar amaç haline gelmiştir. Buna karşın yerli, milli olana aidiyet zayıflamış, dini ve ahlaki olanın görünürlüğü azalmıştır. Küresel bir dünyada varlığını koruma, zorlaşmış, gelecekte de varlığını devam ettirebilme mücadelesi kaçınılmaz olmuştur. Hâlihazırda çözülmesi gereken sorunlar olarak çevre kirliliği ve iklim değişikliği sorunu da dünyanın geleceğini tartışmaya açmıştır. Bu yüzyılla birlikte değer sistemleri dejenere olmuş, inanç çeşitliliği artmış, kültürel ve sosyal ağlar genişlemiştir. Bu da beraberinde yabancılaşma, sınırsız özgürlük, aidiyetsizlik, amaçsızlık, hızlı tüketim ve anlamsızlık gibi sorunlara yol açmıştır.

21. yüzyıl insanın maddi sorunlar kadar manevi sorunlar da yaşadığı bir yüzyıldır. Bu durum da insanın hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarının karşılanabilmesini daha da önemli hale getirmiştir. Tarihte olduğu gibi bu günde insanın gelişimlere, değişimlere uyum sağlayabilmesinde, ihtiyaçların ve problemlerin tespitinde ve çözümünde eğitim, belirleyici bir unsur olarak önemini korumaktadır. Eğitimin ana unsuru insandır. Eğitimin girdisi insan, çıktısı insandır. O halde 21 yüzyılda eğitimden nasıl bir insan yetiştirmesi beklenmektedir? sorusuna gerçekçi ve doğru bir cevap bulmak gerekir. Bu soruya aranan cevaplar sonucunda bu insanın 21. yüzyılın zorluklarıyla başa çıkabilecek, sorunlarla mücadele edebilecek, fırsatları, imkânları doğru kullanıp başarı ve mutluluğa ulaşabilecek bir bilgi, beceri ile donatılmış, güçlü duygulara sahip bir özellik taşıması gerektiği gerçeğine ulaşılmıştır. Bu sebeple bu yüzyıl eğitiminden okuma (Reading), yazma (Writing) ve aritmetik (Aritmatic) yetilerin ötesinde eleştirel düşünme (Critical Thinking), yaratıcılık (Creativity), işbirliği (Collaboration) ve etkili iletişim (Communication) becerilerini kazandırması beklenilmektedir. Çünkü geline nokta insanın gerçekliği ve bütünlüğü üzerine bir yenilenme ve inşa etme süreci gerekmektedir.

Bu durum insanın yenilenerek, gelişerek kendi hakikati ve gerçeği ile en üst düzeyde performans sergileyebileceği formu kazanması anlamına karşılık gelen benlik kavramını ön plana çıkarmaktadır. Benlik maddi ve manevi yönlerden ideal noktaya taşınmış insanı ifade eden bir kavramdır. Bu çalışmada 21. yüzyıla ait genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra benlik becerileri ve din eğitimi ilişkisi ortaya konulmakta, 21. yüzyıl bağlamında benlik becerilerinin kazanımı ve din eğitimi ilişkisi üzerinden önerilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Din, Eğitim, 21. Yüzyıl, Benlik Becerileri, Din Eğitimi

21st Century Self Skills and Religious Education

Abstract

In the 21st century, rapid developments have occurred in the fields of information, communication, and technology. The speed of these developments has become so high that existing jobs and actions can no longer meet the needs. This has made updating, developing, and changing a necessity. The rapid process of development and change has brought the future of individuals and society into discussion, creating predictions about potential opportunities and chaos.

It has become significant to identify the elements that will enable success for individuals and carry society into the future in this century. Indeed, access to information has become easier, and individuals are exposed to an overwhelming amount of information; however, understanding and filtering this information has become challenging, and integrating it into new situations has proven insufficient. The ways of self-expression established in the social networks of the virtual world have given rise to identity issues. On the other hand, alongside technology, machines and robots have become essential parts of human life, and the comfort zones created have led to psychological and social problems. Based on the assumption that everything will be digitized in the near future, temporary and materialistic elements, along with desires and pleasures to obtain them, have become objectives. Consequently, the sense of belonging to local and national values has weakened, and the visibility of the religious and moral has diminished. In a global world, maintaining existence has become more difficult, making the struggle for continued existence inevitable. Currently, pressing issues such as environmental pollution and climate change have opened discussions regarding the future of the world. With this century, value systems have deteriorated, the diversity of beliefs has increased, and cultural and social networks have expanded, leading to issues such as alienation, limitless freedom, lack of belonging, aimlessness, rapid consumption, and meaninglessness. The 21st century is one in which individuals experience not only material problems but also spiritual ones. This situation makes it even more important to address both material and spiritual needs. As in the past, education continues to hold a crucial role in facilitating human adaptation to developments, changes, needs, and problem-solving. The fundamental element of education is human beings. The input of education is human, and the output is human. Therefore, it is essential to find a realistic and accurate answer to the question of what kind of human beings education in the 21st century is expected to cultivate. As a result of seeking answers to this question, it has been determined that the individual should possess knowledge and skills that will enable them to cope with the challenges of the 21st century, confront problems, correctly utilize opportunities and resources, and achieve success and happiness, alongside strong emotional capacities. Thus, education in this century is expected

not only to provide reading, writing, and arithmetic skills but also to cultivate critical thinking, creativity, collaboration, and effective communication skills. Because at this point, there is a need for a renewal and reconstruction process regarding the human experience and integrity. This situation highlights the concept of self, which refers to an individual whose material and spiritual aspects have been elevated to an ideal state. In this study, after a general evaluation of the 21st century, the relationship between self-skills and religious education is presented, along with suggestions regarding the acquisition of self-skills within the context of religious education in the 21st century.

Keywords: Religion, Education, 21st Century, Self Skills, Religious Education

Giriş

Din insanın manevi ihtiyaçlarını karşılayabildiği en önemli referans kaynaklarından biridir. Dinin insan ile ilişkisi kadim bir geçmişe sahiptir. Dünya yaşamı devam ettikçe de bu ilişki değişen formlarda görünür olmaya devam edecektir. Bu sebeple insan ve din arasındaki ilişki dünya ve insan yaşamı açısından önemlidir. Bu ilişkinin sağlıklı formlarda devamı bilinçli, kasıtlı öğrenmeleri gerektirmektedir. Her öğrenme alanında olduğu gibi bu sorumlulukta genelde eğitime özelde din eğitimine yüklenmiştir. Din eğitimi insana varoluşsal ihtiyaçlarına cevap bulabilmede rehberlik etmekte, bireysel ve toplumsal alanda düzeni sağlamaya katkı sunmakta ve insanı yaratılış gerçeği üzerine en ideal formuna ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda din eğitimi insanı kendi yaratılışı üzerine düşünmeye davet etmektedir. Kendi hakikatine yabancı olan bir varlığın gelişiminden ve değişiminde bahsetmenin mümkün olmayacağı gerçeğinden hareketle insana kendini tanıtmaya çalışmaktadır. Kendini tanımak benliğine dair bilinç elde etmek demektir.¹ 21. yüzyılda insanın kendini tanımada, sınırlarını fark etmesi ve üst düzeyde performans sergileyebilecek becerilerle donatılmasında din eğitiminin önemli bir imkân olduğu düşünülmektedir. Dini bağlamdan kopuk bir yaklaşımla benlik kazandırmaya, oluşturmaya çalışmanın bir takım çıkmazlarının olduğu bilinmektedir.²

Bu çalışmada nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmakta, 21 yüzyılın genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra, 21. yüzyıl benlik becerilerine yer verilmekte ve din eğitiminin alanı, hedef ve amaçları itibarıyla benlik becerileri ile iç içe bir görüntü arz ettiğine dikkat çekilmektedir. Çalışma neticesinde insanın anlamlı bir hayat motivasyonu ile ideal performansları sergileyebilmesinde kendine dair hakikatleri anlayabilmesi, yorumlayabilmesi ve yaşadığı zamana entegre edebilmesinde din eğitiminin önemli bir işleve sahip olduğu anlaşılmaktadır. 21. yüzyıl insanın benlik bilinci ve becerisi kazanabilmesinde din eğitiminin yüzyılın gerekleri yönünde güncellenmesi, daha etkin hale getirilmesi ve aktif kullanımının sağlanması gerekmektedir. Uzmanların görüşleri doğrultusunda din eğitiminin benlik becerilerini kazandırmada daha aktif kullanımını sağlamaya dönük öneriler sunulmaktadır.

¹ Ayhan Öz. " Benlik Bilinci Temelli Din Eğitimi ", *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 27/2 (Aralık 2022), 35-52.

² İbrahim Hakkı Aydın, "Seküler Ahlak Bağlamında Din-Ahlak İlişkisi", *Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (35), 2011). 1-23.

21. Yüzyıl Becerileri Nedir?

Günümüzde iletişim ağları ve teknolojik gelişmeler sebebiyle insan yaşamı değişmiş, küresel bir özellik kazanmıştır. Bu da mevcut hal ile yaşamı devam ettirmeyi zorlaştırmıştır. Küresel bir dünyada var olabilmek ve varlığını geleceğe taşımak bu yenedünyanın gerekleriyle uyumlu neslin yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk iş ve eğitim alanında daha belirgin şekilde görülmüştür. Düne kadar okuma (reading), yazma (writing), aritmetik (arithmetic) beceriler eğitim ve iş dünyası için yeterli görülürken bu gün düşünme ve çalışma biçimleri, çalışma araçları değişmiş, mevcudun ötesinde yaşam ve kariyer hedeflerinden bahsedilir olmuştur.

21. yüzyıl becerilerine dair alanyazın oldukça zengindir. Küresel ve yerel bazlı bu yüzyılın gerekleri yönünde çalışmalar, araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar mevcut durumda en önemli ve öncelikli ihtiyacın eğitim olduğu konusunda fikir birliği oluşturmuştur.³ 21. yüzyılda bilgi değil doğru bilginin kullanımı sonucunda ortaya çıkan beceriler daha değerli hale gelmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin nasıl yetiştirileceği, onlara hangi becerilerin kazandırılacağı tartışılmış, mevcut sorun ve ihtiyaçlar yönünde eğitim setleri oluşturulmuştur. Ortaya çıkan sistematik araştırma sonuçları çeşitlilik gösterir tarzda olmakla birlikte uluslararası alanda tartışılmış ve kabul görmüştür. Tematik yapıları yönüyle daha uygun görülen çerçeve programları ön plana çıkmış, küresel ve yerel çalışmalara kaynaklık etmiştir. Bu programlardan “the Patnership for 21st Century Learning” tarafından ortaya konulan “P21 Çerçevesi (the P21 Framework for 21st Century Learning) iyi yapılandırıldığı düşüncesiyle yaygın olarak benimsenmiştir.⁴ Bu çerçeve programına göre beceriler üç kategoriye ayrılmış ve bu üç alana dair de 12 alt beceri türü ortaya konulmuştur. Becerilere ait ana kategoriler öğrenme ve yenilik, bilgi medya ve teknoloji ve yaşam ve kariyer becerileridir. Bu beceriler öğrencilerin daha yetkin birer birey olmalarını sağlamaya dönük bilgi, beceri ve tutum -değer alanlarını içermektedir.

³ Sadece akademik dünya değil küresel şirketler ve kuruluşlarda (OECD, UNESCO, AB; Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu vb.) 21. yüzyıl eğitim ve iş dünyası ihtiyaçlarının gerektirdiği insan gücünün özellikleri ve becerileri yönünde araştırmalar yapmış, raporlar yayınlamışlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz. İbrahim Aşlamacı, *21. Yüzyıl Becerileri ve Din Eğitimi* (İstanbul: Dem Yayınları,2023),19-26.

⁴ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), *21. Yüzyıl Becerileri ve Değerlere Yönelik Araştırma Raporu* (Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2023),1-2.

Şekil1. 21. Yüzyıl becerileri yetkinlik alanlar

Uluslararası bazlı yapılan çalışmalara bağlı kalarak ülkelerde kendi eğitim sistemleriyle uyumlu çerçeve programları oluşturmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı da ulusal ve uluslararası alanyazını incelemek suretiyle ülkemiz için uygun bir eğitim modeli oluşturmak için çalışmalar yapmıştır. Çerçeve programlarında en çok atıf yapılan beceri ve onlara ait alt becerileri öncelikle öğrencilerin yaşam boyu ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazandıracak bir eğitim seti ortaya koymaya çalışmıştır. Bu setin Türk Milli Eğitim sisteminin ruhu ve ilkeleriyle uyumlu olmasının yanı sıra güncel ve özgün olması hedeflenmiştir. Çalışmalar sonucunda bilgi, beceri, değer ve etik olmak üzere dört grup yeti alanı oluşturulmuştur. Bu yeti alanlarıyla ilişkili kök değerler (saygı, sevgi, dürüstlük, adalet, dostluk, yardımseverlik, vatanseverlik, ahlak, vicdan, görgü, tasarruf) belirlenmiş ve yetkin bir insan olmaya dönük bu değerleri öğrencilere kazandırmak hedeflenmiştir. Bu beceri seti yedi ana beceriye dayanmaktadır. Bu beceri alanları öğrenme (öğrenmeyi öğrenme, aktif öğrenme, akademik beceriler) okuryazarlık (bilgi ve iletişim, finansal, medya, sağlık, çevre, sayısal, vatandaşlık, görsel ve bilim okuryazarlığı), dil ve iletişim (etkin dinleme, müzakere etme, ana ve yabancı dillerde etkileşim), sosyal ve duygusal (psikolojik iyi oluş, duyguların düzenleme, organizasyon ve planlama, duygudaşlık, işbirlikli çalışma, sosyal ve kültürel farkındalık, esneklik ve uyum, ilişki yönetimi, çalışma ve çözme), üst düzey düşünme (yaratıcı ve yenilikçi, eleştirel, problem çözme ve karar verme, yansıtıcı düşünme, analitik düşünme, üst biliş), çalışma (girişimcilik, üretkenlik, kaynak yönetimi, hesap verebilirlik) ve benliktir. Benlik becerileri on iki alt beceri içermektedir. Bu beceriler ise dayanıklılık, liderlik, merak, motivasyon, öz denetim, öz düzenleme, öz farkındalık, öz güven, öz saygı, öz yeterlilik, sebat, sorumluluk alma ve sorumlu karar vermedir.

Netice olarak 21. yüzyıl becerileri bilgi, iletişim ve teknolojilerinin oluşturduğu hızlı değişime ayak uydurabilecek, fırsatları değerlendirebilecek ve iş dünyasının beklentilerini gerçekleştirebilecek nitelikteki insanın yetiştirilmesi için gerekli bilgi, duygu, davranışlara ait becerileri içeren eğitim setlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.

Şekil 2: Kapsayıcı 21. Yüzyıl Beceri Modeli

Benlik Bilinci ve Din

Benlik kavramı “bir kişinin kendisine ait öz, bilinçli kişinin kişiliği, şuurlu fertlerin nispet edildiği merkez”⁵ şeklinde tanımlanmaktadır. Cambridge’de “self” kelimesiyle ifade edilmekte olan “benlik” “bireyin düşünceleri, duyguları ve davranışlarıyla ilgili olarak kendini tanıma biçimi”⁶ anlamında kullanılmış, Oxford ise “self” kelimesiyle benliği “bir kişinin kendisiyle ilgili algısı ve diğer insanlardan ayrılan özelliklerini”⁷ ifade eden tarzda açıklamaktadır. Benlik, insanın şuurlu, anlamlı, amaçlı duygu düşünce ve davranış sergilemesine olanak tanıyan bilinçlilik, farkındalık halidir. Anlamdan, amaçtan, bilinçten yoksunluk benliğinde kaybı anlamını taşır. Benlikte insanın bedeni gibi çeşitli safhalardan geçer, şekillenir, gelişir ve olgunlaşır.

Yaşamı devam ettikçe insanın amaç ve anlam arayışı da devam eder. İnsan kim olduğunu, neden yaratıldığını ve en ideal/kâmil halini bulmaya çalışır. Bu aynı zamanda varoluşsal bir ihtiyacı karşılama çabası ve fitri bir arayıştır. İnsan sorularına tatmin edici cevaplar bularak, kendine bir değer ve yer tayin etmek ister. Nitekim insan en üst bilişle kendini bilme arzusu taşıyan bir varlıktır. İnsanın üst düzey bir farkındalıkla kendini bilme, bulma hali “benlik bilinci” olarak anlaşılır. Manevi alandan ruhtan yalıtılarak oluşturulan benlik, bilincin aktif bir

⁵ Süleyman Hayri Bolay, *Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü*, (Ankara: Akçağ Yayınları, 6.Baskı,1996), 41.

⁶ Cambridge Dictionary (Erişim 19.10.2024).

⁷ Helen Warren,(ed.), *Oxford Türkiye* (New York: Oxford University Press, 1998),”self”, 573.

parçası haline gelir. Benlik bilinci, insanın kendini, manevi yönelim ve kuvvelerini (kabiliyet, yeti) bilme, açığa çıkarma ve kendini gerçekleştirme serüvenidir.⁸

Din, insanın yetkin halini bulma arzusunun “kendini bilen Rabbini bilir” düsturunca fitri bir hakikat olarak telakki etmektedir. Yani insandan gelişmesini ve yetkinliğini sağlamasını istemektedir. Nitekim din, insanın kemalini en üst değer olarak görür.⁹ Bu sebeple benliği bozacak şeylerden sakınılmasını ister. Olası problemler halinde ise benliğe dönüşü tavsiye eder.¹⁰ Benliğini bulma insanın varoluşsal ihtiyaçlarından biridir. Dini göz ardı ederek bu manevi ihtiyacın karşılanması pek mümkün görünmemektedir. Çünkü din insanın tekâmülünün motivasyonunu oluşturan esas kaynaktır.¹¹ Din insanın mekânla, zamanla ilişkili olarak savrulup kaybolma ihtimaline karşın onu fitri gerçekliği ile koruma altına alır, gelişme ve eğitim ihtiyacına işaret eder ve bu eğitimin hareket noktalarını verir. Kendi iç dünyasında tutarlı, dış dünyayla uyumlu hale getirerek mutluluğunu tesis etmeyi amaçlar. Din manevi büyüme, gelişme alanı ve imkânıdır. Dinin insan yaşamındaki işlevlerini yerine getirebilmesinin hareket noktasını insanın bilinçli hale getirilmesi oluşturur.

Din Eğitimi Perspektifinde Benlik Becerileri

Sözlük anlamına nispetle anlamlandırılmaya çalışılan benlik insanın kendisiyle tanışma sürecinin sonucunda edindiği bilinçliliğin ifadesidir. Genelde “insan nedir? sorusu ile özelde “ben neyim, kimim? sorularının cevabına karşılık gelir. Kendi tutum, düşünce, algı ve kabulleri, hüküm, yargıları, kendini yorumlama biçimleri benliğin kapsamını oluşturmaktadır.¹² 21. yüzyıl eğitim seti içerisinde yer alan benlik becerileri şunlardır:

Dayanıklılık: İnsanın maruz kaldığı olumsuzluklar, kaoslar ve belirsizlikler karşısında (stres, tramvolar vb.) sergilediği uyum ve bunlarla baş etme becerisini ifade eder. 21. yüzyıl problemlerinin insanı ruhsal olarak zora soktuğu ve gücünü zayıflattığı gözlemlenmektedir. Yapılan araştırmalar dindarlık ile dayanıklılık arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir.¹³ Bu bağlamda din eğitimi bireyin dayanıklılığı edinmesinde etkili bir eğitimidir. Nitekim seven tanrı tasavvuru, içsel dini yönelimler, öznel dindarlık düzeyi insanın dayanıklılığını oluşturan artıran unsurlardır.¹⁴ Benzer şekilde pek çok çalışma zor zamanlarda dayanıklılık gösterebilmenin erdemlerle mümkün olacağını savunmakta ve erdem sahibi bireylerin zorlukları anlama, yorumlama biçimlerinin değişiklik gösterdiğine dikkat

⁸ Öz. " Benlik Bilinci Temelli Din Eğitimi ", 35-52.

⁹ Mehmet Aydın, “Kamil’i İnsan”, *TDV İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 330-331.

¹⁰ *Kur’an Yolu* (Erişim 20.09.2023), er-Rum 30/30.

¹¹ Beyza Bilgin, “Din Eğitiminin Genel Eğitimdeki Yeri”, *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 24/1-2 (1981), 469-484.

¹² Betül. Aydın, “ Benlik Kavramı ve Ben Semaları”, *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 8(8) 1996), 41-47.

¹³ Sonay Yıldırım - Orhan Gürsu, “ Yetişkinlerde Dindarlık ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi”, *Turkish Academic Research Review*, 6(1) (2021), 27-54.

¹⁴ Emine Erdoğan, “Tanrı Algısı, Dini Yönelim Biçimleri Ve Öznel Dindarlığın Psikolojik Dayanıklılıkla İlişkisi: Üniversite Örnekleme”, *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 12/29 (April 2015), 223-246.

çekmektedir. Bu bireyler strese yol açan durumları dışsal faktörler olarak ele alma, sebep ve sonuçları iyi analiz ederek sahip olduğu değer sistemiyle zorluğun üstesinden gelme motivasyonuna sahip olması yönüyle diğerlerinden ayrılmaktadır.¹⁵ Nitekim kaygıya yol açan durumlar karşısında tevekkül (Allah'a güvenmek, dayanmak) kazanmakla psikolojik bir dayanıklılık elde etmek mümkündür.¹⁶ Stres, kaos ve belirsizlik gibi risk faktörleri artıkça koruyucu faktörler devreye sokularak dayanıklılık artırılmalıdır. Din eğitimi bu faktörleri besleyecek, bilgi, duygu ve davranış örüntüleri ile ilişkili bir alan olarak bu beceriyi kazanmada etkilidir.

Liderlik: Bireyin grubun amaçlarına ulaşabilmesi için grup çalışmalarını ve ilişkilerini yapılandırma, ilham verme, bilgiyi yönetme, ihtiyaçlara dair kaynakları tahsis etme, inisiyatif alma, vizyona sahip olma ve cesaret gösterme becerisini ifade eder. Liderden kişilik özellikleriyle örnek olması, ahlaki ilke ve değerlere göre hareket etmesi, çağın ve toplumun sorunlarını çözmeye dönük faaliyetlerde sorumluluk alması beklenmektedir.¹⁷ Nitekim liderler söz ve eylemlerinden çok söz ve eylemlerinin nezaketli, adaletli, kurallarına uygun, dürüst ve güvenilir olması yönüyle ön plana çıkarılırlar.¹⁸ Din eğitiminin önemli bir konusu olan peygamberler çağının liderleri konumunda hareket etmiş, örnek olmuş, yanlış düzeltilmiş, doğru yolu göstermiş yeniliğe ve gelişime odaklanmış kişilerdir. Lider ve liderlik konusunda Peygamberler ve yaşam örneklerine ait kıssalar önemli ve zengin bir alandır. O halde din eğitimi liderlik becerisi edinmeye dönük performans alanına sahip bir alandır denilebilir.

Merak - Motivasyon: Bir amaca yönlendiren ve bu amaç doğrultusunda negatifikten uzak çabaları ortaya çıkaran iç ve dış faktörler ve bu faktörlerin işleyişini gerçekleştiren becerinin ifadesidir. Günümüz eğitiminde girişimcilik önemli bir beceri olarak görülmekte, eğitim öğretim faaliyetlerinin kazandırmak istediği becerilerden biri olarak telakki edilmektedir. Bu becerinin elde edilmesi bilgilenmeyi, değer kazanımını gerektirmekte, yetişen neslin girişimci ruhun (motivasyonun) gelişimi hedeflenmektedir. Son dönemlerde görülen bireysellik algısı bencilliği pekiştirmiş, ruhsal güç zayıflamış ve isteksizlik, duyarsızlık yaygınlık kazanmıştır. Bu sebeple eğitimden girişimci ruhu güçlendirmesi, duyarlı bireyler yetiştirmesi beklenmektedir. Çocukta iç veya dış faktörler üzerinden dikkat oluşturma, ihtiyaç belirleme, tasavvur oluşturma, tatmini ortaya çıkarma, eylemde bulunma aşamalarıyla motivasyon oluşturulabilir veya sürdürülebilir.¹⁹ Olumlu unsurlar üzerine teşvik, olumsuz durumlarla ilgili kaçınma iştihakı din eğitimi içerisinde müjdeleyici-uyarıcı unsurlar üzerinden sürekli işletilen bir sistemdir. Bu da din eğitimi alanında motivasyon duygusunun önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Din eğitiminde inanıp, iyi işler yapanlar, hatalarından

¹⁵ Ali Ayten, *Erdeme Dönüş* (İstanbul: İz Yayıncılık, 2014), 100-104

¹⁶ Berra Çakır, *Manevi Danışmanlık Açısından Algılanan Stres, Başa Çıkma, Psikolojik Dayanıklılık Ve Tevekkül Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma* (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2023),27.

¹⁷ Macid Yılmaz, "Okullarda Ahlaki Liderli", *İlahiyat Akademi* 9 (July 2019)129-144.

¹⁸ Semanur Binnetoğlu - Sema, Bağ - Murat Tarhan, "Din Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Etkinliklerle Kazandırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme", *İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 12(5) 2023, 2928-2950.

¹⁹ Metin İnceoğlu, *Tutum, Algı, İletişim* (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011), 197-211.

dönerler üzerinden girişimci ruhu oluşturmaya, geliştirmeye, pekiştirmeye dönük sistematik süreçler yer almaktadır.

Öz Denetim: Hedefler yönünde engelleyici ve dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınma, mevcut göreve odaklanma, temkinli davranma ve dürtüsel davranışları dengeleyebilme becerisidir. Öz denetim önleyici ve koruyucu bir değerdir. Bu beceri duyguların dengede tutulmasını sağlayarak suçu önleyici bir beceridir. Din eğitiminde de Kur'an ayetleri ve hadisler üzerinden insan kendini kontrol etmeye ve öfkesini pasif hale getirmeye davet edilir. Aynı zamanda Allah'ın sevgisini kazanma yollarından biri olarak öz denetimli olmak başlı başına bir erdem olarak değerli görülür. Öz denetim duygusal ve sosyal öğrenmelerin ön koşullarından biridir. Din eğitimi öz denetimi bireye kazandırmak yoluyla onu kötü ahlaki özelliklerden korumayı amaçlamaktadır.²⁰

Öz Düzenleme: Bireyin kendi duygu, düşünce ve davranışlarını hedeflere, standartlara göre kontrol etmesi, değiştirmesi ve zamanında etkili bir şekilde yönetme becerisidir. Günümüzdeki hız ve küresel dünya yaşamı düzenlemeyi güçleştirmektedir. Bu sebeple irade eğitimi de denilen öz düzenleme becerisini kazanmak daha da önemli hale gelmiştir. 21. yüzyıl başarısından bahsedeceksek kuşkusuz hız ve değişime karşın yaşamını dinamik unsurlar üzerine düzenleyebilmeyi de eğitimle çocuklarımıza kazandırmamız gerekecektir.²¹ Din eğitiminin hareket noktalarından biri evrenin düzenli oluşudur. Kur'an insana evrendeki düzenle uyumlu olması yönünde telkinler verir ve düzensizliğe ait bir şeyin murad edilmediğine dikkat çeker. Evrendeki düzenin bir parçası olarak insanın değeri ve önemi din eğitiminin esas konularından biridir. Nitekim insanın başıboş bırakılmadığı her yaptığından sorumlu tutulacağı öz düzenleme üzerinden bir hayat kurma gerekliliğine işaret etmektedir. Dini gelenekte insanın ömrünü, malını, gençliğini, zamanını, aklını ne yönde kullandığı ne için kullandığına dair bir imtihan alanının varlığına sık sık atıf yapılır.²² Bütün bu veriler insanın öz düzenleme becerisi kazanmasının hem dinin hem de çağın bir gerekliliği olduğuna işaret etmektedir.

Öz Farkındalık: Bireyin gözlem ve düşünce yoluyla kendini nesnel ve açık bir şekilde görebilme ve tanıyabilme becerisidir. Kendi duygu, düşünce ve değerlerini tanıma, anlama yeteneğidir. Yani dini literatürde "kendini bilme" denilen seviye öz farkındalıktır. Kendini bilmeyen, gücünü, sınırlarını, yeteneklerini, yeterliliklerini bilmenin ifadesi olan öz farkındalık kazanılmadığında malayani iş ve uğraşlar ortaya çıkmaktadır. Nitekim her insana kendi gücü oranında sorumluluk yüklenmekte, insandan da kendi yeterlilikleri yönünde hedeflere yönelmesi, uğraşlar edinmesi istenmektedir.²³ Öz farkındalık kazanma bir eğitim konusudur. İnsan dinden kaynaklı bir değere sahiptir ve yaratılıştaki özüne bir takım kuvveler yerleştirilmiştir. İnsandan bu kuvveleri kullanması, yetilerini ortaya çıkarması ve geliştirmesi istenmektedir. İnsanların çeşit çeşit oluşu gibi insanlardaki kuvvelerin gücü, oranı da varlıktan varlığa değişim ve çeşitlilik göstermektedir. İşte bu sebeple din eğitimi her insanı kendi özüne ait güç ve yetileri üzerine geliştirmeyi hedeflerken, her insanın şart ve

²⁰ Şakir Gözütok, "Özdenetimde Din Eğitiminin Etkisi", *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 21/2 (2017), 1035-1060.

²¹ Handan Yalvaç Arıcı, "Erken Çocukluk Döneminde İrade Eğitiminin Değer Kazanımı Bağlamında Değerlendirilmesi", *Artuklu Akademi Dergisi* 11/1 (Haziran 2024), 49-65.

²² Rûm 30/30; Mümtehine 50/12; İsrâ 17/33-34; Bakara 2/188-256 vd.

²³ Kemal Yıldız, "Sorumluluk", *İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: Tdv Yayınları, 2009), 380-382.

koşullarında başarı ve mutluluk kazandıracak şeylerin farklılaşacağına dikkat çeker. İnsan yaşamı irsî, fitrî ve çevresel faktörlerle örüntülüdür. Bu sebeple insan için mutlak aynı bir halden, durumdan bahsetmek mümkün değildir. Engelli bir birey üzerinden konuşulacak başarı, mutluluk, ilerleme, gelişme ve değişme ile engelsiz bir birey için konuşulacak başarı, mutluluk, ilerleme, gelişme ve değişme aynı olmayacaktır.²⁴ İşte tam bu noktada doğru bir bakışı kazandıracak olan beceri öz farkındalık becerisidir. Öz farkındalık oluşturmak insan yaşamı, başarısı ve mutluluğu ile yakından ilişkili bir konu olmanın yanında insan mutluluğunun hedeflendiği din eğitimden de ayrı bir kavram değildir. Nitekim insana gerçek mutluluk kazandıracak şey özüne ait gerçekçi bir farkındalığı kazanmış olmasıdır.

Öz Güven: Bireyin kendi ile ilgili performans beklentilerini, yeteneklerini ve önceki performanslarını değerlendirmesi sonucunda kendine olan inancın ifadesidir. Çocuğun hem kendisi hem de çevresi tarafından sevgi, şefkat, kabul görmesi kendine dönük inancını oluşturmada ve artırmaktadır. Kendine duyulan güven kaybı da sevgi, şefkat ve kabulden yoksunluk halinde ortaya çıkmaktadır.²⁵ İnsan başarısında öz güven önemli bir rol oynar. Nitekim zorlu bir işte yol alabilmeyi sağlayan öz güven olduğu gibi geri durulması gereken bir durum için de özgüvenli olmaya ihtiyaç vardır. Öz güvensizlik eğitimsel açıdan eleştirilen bir durumdur. İnsan öz güvenini kaybettiğinde ilerlemeye, gelişmeye dönük performans sergilemeyeceği gibi yapıp etmelerine de değer biçemez. Bu sebeple eğitimde çocuğa yapamazsın, edemezsin demekten kaçınmak gerektiği sık sık dile getirilmekte, sevgi, şefkatle cesaretlendirilmesi istenmekte, geldiği nokta itibarıyla de kabullenilmesi öz güven kazanabilmesi açısından tavsiye edilmektedir.²⁶ Öz güven itidalde olmayı da sağlayan bir beceridir. Dini tutumlar açısından öz güven önemli bir yordayıcıdır.²⁷ İnsanın sınırlı özellikleri ve acziyeti vardır. Fakat bu sınırlılık ve acziyetine rağmen yaratıcı tarafından sevgi, şefkatle kendisine değer ve güven atfedilmiş bir varlıktır. Din yaratıcının kendini varlığa çıkarmasında ona duyduğu güven duygusunun varlığına dikkat çeker ve insanın da yaratıcının sevgi, şefkatini celbedecek, kabulüne vesile olacak iş ve eylemler üzerinden aktif olmasını istemektedir. Din eğitiminde Peygamber mü 'mini diğer insanların kendinde güvende olduğu kimse olarak öğretir, gerçek mü 'minin bakışında Allah'ın nurunun varlığını ifade ederek güven duyma, güven verme duygularının dini gelişim için anlamına dikkat çekmektedir. O halde dini gelenekte güven iman ile yakından ilişkili bir duygu olarak değerli görülmektedir.

Öz Saygı: Bireyin kendi değer duygusunu ifade eden veya oluşturan tutum, inanç, arzu, eğilim, beklenti, eylem ve duyguların bütünüdür. İnsan inançları yoluyla kendine karşı olumlu bir tutum kazanıp, bir değer atfedebilir. Değer, ahlak, dindarlık, inanç, aidiyet, farkındalık-bilinç, duygusal sağlık din eğitimiyle ilişkili oluşur ve gelişir. Bu unsurlar

²⁴ Sevgi Arı, "Yaratıcı Düşünme Süreçlerinde Duygusal Zekâ, Öz Farkındalık ve İçsel Motivasyonun Yeri", *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi*, 9/2 2024, 30-42.

²⁵ Kemal Çakmaklı, *Psiko-Sosyal Sağlığın Korunması Koruyucu Ruh Sağlığı* (İstanbul: Seha Neşriyat, 1997, 107-109.

²⁶ Yaşar Fersahoğlu-Mehmet Akif Demir, *Duygu Eğitimi* (İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2021, 4. Baskı, 86-88.

²⁷ Hakan Sarıçam - Metin Güven. "Self confidence and Religious Attitude," *The Journal of Academic Social Science Studies*, 5/7 (2012), 573-586,

aynı zamanda öz saygıyı oluşturma, geliştirme veya pekiştirme stratejileridir.²⁸ Nitekim öznel dindarlık ve bilgi düzeyi arttıkça kişinin öz saygısı gelişmektedir.²⁹ Ahlaki bir yaşam öz saygının sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yani öz saygı becerisi inançlı ve ahlaki bir yaşamı da gerekli kılmaktadır.

Öz Yeterlilik: Bireyin belirli kazanımlarını üretebilmesi için gerekli davranışları gerçekleştirme kapasitesine olan inancını ifade eden beceridir. Yapılan araştırmalar güçlü inanç dünyasının zor durumlarla baş edebilmeyi ve onları aşabilecek gücü kendinde bulmayı sağladığını ortaya çıkarmıştır.³⁰ Bilhassa gençler doğru ve sağlam bir dini eğitimle sosyal, akademik ve ruhsal bir yeterlilik kazanabilirler. Dini literatürde birey kendi sorumluluğunu bir diğerine atamaz. Bu sebeple din eğitimi bireye yeterlilik duygusu kazandırmak yoluyla ideal davranışları üretebileceğine dair bir inanç oluşturmaya çalışmaktadır. Öz yeterlilik genellikle öznel iyi oluşla ilişkilendirilmiş, iyi oluşu oluşturan ve pekiştiren bir beceri olarak değerli görülmüştür. Öznel iyi oluş ise insanın inancıyla yakından ilgilidir. Yani doğru ve güçlü bir inançtan bağımsız bir öz yeterlilik kazanmak mümkün görünmemektedir.³¹

Sebat: Bireyin herhangi bir engelle karşılaşsa dahi bağlılıkla ve ısrarlı bir biçimde dikkati dağılmadan, vazgeçmeden hedefleri peşinde gidebilme becerisidir. Bir işte başarı için sürecin sebat üzerinden ilerlemesi gerekmektedir. Nitekim zorlukları aşma, zorluklarına rağmen hedefe ulaşmada azim ve kararlılığın ifadesi olan sebat başlı başına ahlaki bir değerdir. Zorluklar karşısında aktif olmayı mümkün kılan sebat kazanılmadan başarıdan bahsetmek mümkün değildir. 21. yüzyıl gerek birey gerek toplumlar için zorlukları, kaosları olan bir yüzyıl olarak öngörülmektedir. Bu bağlamda sebat bu yüzyılda zorluğa rağmen bir başarı ortaya çıkarabilmede vazgeçilmez bir beceridir. Din insana zorluk zamanlarında sabrı ve sebatı tavsiye etmektedir. Hedeflere kilitlenerek zorlukları gelişmeye imkân veren bir basamak olarak görmeyi salık veren din, insana gücünü aşan bir zorluk verilmeyeceği vaadinden hareketle sebatlı davranmayı tavsiye eder.³²

Sorumluluk Alma ve Karar Verme: Bireyin eylemleri hakkında derinlemesine düşünerek niyetlerini belirlemesini, bu niyetlerin vicdanlı eylemlere dönüşmesini ve bu eylemlerin sonuçlarından kendini sorumlu tutmasını içeren beceridir. Etik davranabilme, problemleri çözebilme ve değerlendirme yapabilme becerisidir. Muhasebe ve muhakeme yapılan bir sürece karşılık gelen sorumluluk alma ve karar verme becerisi niyetlerin, eylemlerin ahlaki bakımdan değeri konusunda bilinçli olma, farkındalığa sahip olmayı içerir. Din insanın niyet ve eylemlerinin bir sorumluluk alanı olduğunu ifade eder. Din insandaki hüküm verme etkinliği olan vicdanı işleterek iyi niyetle bilinçli eylemlerde bulunmasını istemektedir. Niyet

²⁸ Kim, Bong. Je, A Study on Applying the Factors of Self-Esteem to Moral Education. *Journal of Ethics*, (2017), 113.

²⁹ Asım Yapıcı – Hasan Kayıklık, “Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği”, *Değerler Eğitimi Dergisi*, 3(9) (2005), 177-206.

³⁰ Howsepian, B. A. - Merluzzi, T. V. (2009). "Religious Beliefs, Social Support, Self-Efficacy and Adjustment to Cancer." *Psycho-Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer*, 18(1), 1-10.

³¹ Bülent Baki Telef - Enes Ergün, “Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Yordayıcısı Olarak Öz-Yeterlilik”. *Journal of Theoretical Educational Science*, 6(3) 2013, 23-433.

³² Muammer Bayraktutar, “Hz. Peygamber’in Örneği Bağlamında Olaylar Karşısındaki Azim Ve Kararlılığı”, *Ekev Akademi Dergisi*, 16(50) (2012), 71-87.

ve eylemlerin vahiy ve ahlaki ilkeler bağlamında değerlendirmesini isteyen din, eğitim yoluyla öğrencide vicdan denilen yapıyı oluşturup, geliştirmeyi hedeflemektedir.³³ Bu da benlik becerilerinden sorumluluk alma ve karar verme becerisinin kazılması anlamına gelmektedir.

İnsan eğitilme ihtiyacı ve kabiliyetiyle yaratılmıştır. İnsanın yetkinliğe ulaşması bir eğitim konusudur ve eğitim sürecini gerekli kılar. İnsanda istendik davranış değişikliği oluşturma sürecinin ifadesi olan eğitim insanı konu edinen her alanla yakından ilişkilidir. Din de bu alanlardan biridir. Nitekim insanın gelişimi maddi ve manevi unsurlara dayalı olarak ortaya çıkar. Genel olarak din manevi ihtiyaçların kaynağı olarak kabul edilir. Din eğitimi ise insanın manevi ihtiyaçlarını karşılamada istendik değişim meydana getirme sürecini bilimsel metotlara dayalı gerçekleştirmeye çalışan bilimsel bir disiplindir. Eğitim biliminin yöntemleriyle manevi bir kaynak olarak dinden istifade edebilme imkânıdır.³⁴ Bu bilim insanın kendisiyle, yaratıcısıyla, içinde yaşadığı doğayla çevreyle ilişkisini düzenleyerek mutluluğunu temin etmeyi amaçlamaktadır. Kur'an'ın tabiriyle hidayete erdirerek ihsana ulaştırmak istemektedir. Yani insanı istikrarlı bir gelişme ve yenilenme sürecine sokarak, yaratılışı itibarıyla özünde var olan yetkinliğe ait özellikleri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Nitekim dini otoriteler insanı çağının ürünü olarak görmüş ve çocukları yaşayacakları çağlara hazır hale getirecek şekilde yetiştirmeyi tavsiye etmişlerdir.

Yetkin insan olmak ruh ve beden bütünlüğü içinde yetkinliğe ulaşmak demektir. Peygamberlerin yaşamında bu yetkinliğin ortaya çıkışına dair örnekler vardır. Peygamberler kendi dönemlerinin gerçekliği içinde yaşamış, insan olmanın değeri ve onuruna yakışan tercihlerle bilinçli bir yaşam örneği ortaya koymuşlardır. Yaşadıkları dönemi iyi çözümlemiş, kendilerini o dönem içinde sorumlulukları yönünde konumlandırmış, yönetebilmişlerdir. Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretiyle birlikte ilk iş olarak eğitim faaliyetlerini başlatması dini referanslarda günün gerekleri ile geleceği inşa etmeye önem ve öncelik verildiğini göstermektedir.³⁵

Din eğitimi ihtiyaçlara ve zamana bağlı olarak insanın kendisini güncellemesine imkân verecek öğretici ve motive edici bir fonksiyona sahiptir. "İlim Çin'de de olsa alınız" tavsiyesi bu fonksiyonelliğe örnek teşkil eder. Din, sorumluluklar, helal ve harama ait sınırlar ile insanı insanlık çizgisinde tutar ve koruma altına alır. Din eğitimi de insan fıtratını önceler ve insana dönük yapılacak eğitim faaliyetlerinin insanın fıtrat özellikleri ile uyumlu olması gerektiği gerçeğinden hareket eder. Fıtrat insanı insan yapan özü ve diğerlerinden ayıran fiziksel, ruhsal eğilimleri, doğal yeteneklerini ifade eder.³⁶ İnsanın eğitimi, gelişimi de ancak fıtratıyla uyumlu gerçekleşebilir. Bu hakikatten hareketle din eğitimi de bu fıtrî özellikleriyle uyumlu hikmet bilgisini sunarak, yapıp etmelerine bir amaç tayin ederek, ders çıkarma ve öğüt almaya davet ederek, manevi bir olgunluk ve iyi oluşu elde etmeye yönelik değişim hedefi koyar. Bu

³³ Oddnjorn Leirvik, "Hoşgörü, Vicdan ve Dayanışma: Ahlak ve Din Eğitiminde Küreselleşen Kavramlar". *Değerler Eğitimi Dergisi*, 2/7 (2007), 147-167.

³⁴ Suat Cebeci, *Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi*, (Ankara: Akçağ Yayınları, 1996), 254; Nevzat Aşkoğlu, "Din Eğitimi Biliminin Türkiye'de Doğuşu ve Gelişimi", *Diyanet İlmî Dergi*, 30/3 (Temmuz-Ağustos-Eylül 1994), 85-92.

³⁵ Neda Armaner- A. Zeki Ökmen, *Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodik Bilgiler*, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1960), 28.

³⁶ Es- Seyyid eş-Şerif Cürçânî, *Tarifat*, Terc. Arif Erkan (İstanbul: Bahar Yayınları, 1997), 172.

hedefle de insan için anlamlı ve erdemli bir hayatı tesis etmede ona rehberlik eder. Din eğitimi insana içinde yaşadığı evreni gözlemlemeye davet eder, varoluşsal sorunlarına dönük yaratıcı düşünmeyi başlatacak sorular sormasında ve cevaplar bulmasında ona yardımcıdır. Bütün çabalarını insan mutluluğunu ortaya çıkaracak, bireyi bilinçli eylemleri olan şahsiyet sahibi bir insana dönüştürmeye dönük oluşturmaktadır. Bu insan kendini tanıyan gerektiğinde diğerlerinden ayırabilen gerektiğinde bütünleşebilen bir bilince sahiptir. Bu insan 21. yüzyılın insan hedefiyle de örtüşmektedir. Hangi çağ, hangi yüzyıl olursa olsun insanın fitri gerçekliği ve varoluşsal ihtiyaçları değişmemektedir.³⁷

İnsanın kendini bilme ve tanıma arzusu kadim bir arzudur ve varoluşsal bir gerçekliktir. Hiçbir yüzyılda insan bu arzu ve gerçeklikten ari kalmamıştır. Benlik becerileri olarak da ifade edebildiğimiz kendini bilme ve tanıma değerleri her eğitim konusu gibi çeşitli stratejiler ile öğrenilebilir ve geliştirilebilir becerilerdir. İbadet etme, dua, meditasyon, şükür ve iyimserlik kazanma, doğa yürüyüşü yapma, gerçekçi dünya tasavvuru kazanma ve evren hakkında tefekkür etme, temiz ve sağlıklı beslenme, günlük tutma, sanat ve spor etkinlikleri icra etme, kitap okuma, değer edinme, sağlıklı sosyal ilişkiler kurma, atölye çalışmaları yapma, istikrarlı çabalar oluşturma, sosyal sorumluluklar edinme bu stratejilerden bazılarıdır.

Yüzyılın imkân ve araçlarını kullanarak insanın fitratıyla uyumlu gelişimi mümkündür. Bu yüzyılın insanını da kendi hakikatine dair bilinçlendirmediğimiz sürece onun başarısından ve mutluluğundan bahsetmek mümkün görünmemektedir. İşte tam bu noktada din eğitiminin insanın varoluşsal ihtiyaç ve arzularına (kendini bilme, aşma, kendini gerçekleştirme, anlamlı ve amaçlı faaliyetler sergileyebilme- başarılı ve mutlu olma) dair gelişiminin ifadesi olan benlik becerilerinin edinilmesinde bir imkân olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan da benlik becerileri setine bakıldığında bu becerilerin de (öz yeterlilik, öz farkındalık, öz saygı, öz yönetim, öz düzenleme, öz güven, motivasyon, merak, liderlik, sebat, dayanıklılık, sorumluluk alma ve sorumlu davranma) din eğitiminin hedefleri, dinamik unsurları ile örtüştüğü görülmektedir. Bu durumda benlik becerileri din eğitiminin bir parçasıdır ya da din eğitimi benlik becerilerini kazanmada aktif ve etkin kullanılacak bir alandır' denilebilir.

Sonuç

21. yüzyıl bugünden geleceği inşa etme gerekliliğinin belirginleştiği bir yüzyıldır. Bu gereklilik 21. yüzyılın uğraşlarının neler olacağını belirlemektedir. Richard Riley bu yüzyılı öğrencileri şuan için olası halde bulunan problemleri çözmeleri için henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanmaları için hazırlıyoruz diyerek yorumlamaktadır.

İnsan ve onun ihtiyaçları her çabanın odağıdır. 21. yüzyılın odağı da insanın ihtiyaçları ve gelişimi olmuştur. Bu bağlamda bu yüzyılın gereklilikleri yönünde insanı şekillendirecek ve geliştirecek yeni eğitim modellerine ihtiyaç duyulmuştur. Türk eğitim sisteminin ilke ve hedefleriyle uyumlu oluşturulan ve uygulamaya başlanan modelden hız ve değişim dünyasında aktif ve uyumlu olabilecek bireyleri yetiştirmesi beklenmektedir. Bu model birbiriyle ilişkili yedi ana ve onlara ait kırk altı alt beceriden oluşmaktadır. Yedi ana beceri sosyal ve duygusal, dil ve iletişim, üst düzey düşünme, okuryazarlık, öğrenme, çalışma ve benlik becerileridir. Bu becerilerden benlik becerileri bu çalışmanın konusunu oluşturması yönüyle öncelenmektedir. Bu modelde yer verilen benlik becerileri dayanıklılık, , liderlik, merak, motivasyon, öz denetim, öz düzenleme, öz farkındalık, öz güven, öz saygı, öz

³⁷ Yusuf Kemal, *Gâyetü'l-Beyân Fî Hakikatî'l- İnsan Yâhûd 'İlm-i Ahvâl-i Rûh, Remzi Demir- Ali Utku (Yayına Haz.)* (Konya: Çizgi Kitabevi, 2014),15-20.

yeterlilik, sebat, sorumluluk alma ve sorumlu karar vermedir. Bu beceriler ve diğer beceri setleriyle ile ilişkili olarak da on bir değere (saygı, sevgi, dürüstlük, adalet, dostluk, yardımseverlik, vatanseverlik, vatanseverlik, ahlak, vicdan, görgü, tasarruf) yer verilmiştir. Aynı zamanda beceriler ile bu değerleri edindirme hedeflenmiştir. Hem bu değerler hem de benlik becerileri din eğitimi ile yakından ilişkilidir. Nitekim insana kendini tanıtmaya, kendi gerçekliğine dayalı farkındalık kazanarak gelişebilmeyi öğretme din eğitiminin hedefleri arasındadır. İnsanın kendi gerçekliği üzerinden kendini aşabilme arzusu gibi varoluşsal ihtiyaçlarını karşılamada din bir kaynak olarak, din eğitimi ise bu kaynaktan beslenen performans alanı olarak önemlidir. Değerler ve değerler eğitimi her eğitim alanının olduğu gibi din eğitiminin de önemli bir cihetini oluşturmaktadır.

Küresel düzen, teknoloji ve iletişim farklı dil, din, ırk ve kültürdeki insanları ve toplumları yüz yüze getirmiştir. Bu gün gelinen noktada dini ve din eğitiminin etki ve önemini göz ardı etmek, yadsımak mümkün olmadığı gibi bu yüzyılda, bireysel ve toplumsal yaşamın dini bağlamını doğru anlayabilmek daha önemli hale gelmiştir. 21. yüzyıl becerileri ve gereklilikleri din eğitimi alanının da ihtiyaçlar yönünde geliştirilmesini, etkin ve aktif olacak forma kavuşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple din ve din eğitimi etkili kullanabilmenin yolları aranmalıdır. 21. yüzyılda din eğitiminin dini bilgi aktaran bir alan olmanın çok ötesinde bir role bürünmesi gerekmektedir. 21. yüzyılda küresel ve teknik bir dünyada yaşayan insana din eğitimi değer, etik, empati, kültürel farkındalık, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği dair beceriler kazandırabilecek bir rol üstlenmelidir. Çalışma verilerine göre bu bağlamda bazı öneriler sunmak mümkündür.

- 21 yüzyılda din ile eğitimin ilişkisi ihtiyaç duyulan beceriler çerçevesinde şekillendirilmelidir.
- 21 yüzyıl becerileri plan ve programlarında dinin yeri, etkisi doğru konumlandırılmalı, dinin P21 için önemli ve belirleyici bir paradigma olduğu unutulmamalıdır. Din, P21 çerçevesinde dillendirilen sosyal problemlerde, ekonomik krizlerin çözümünde, terörizm ve güvenlik sorunlarının çözümünde, ırkçılık, savaşlar, çevre ve sağlık problemlerinin çözümünde potansiyel bir kaynak olarak görülmeli ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
- 21 yüzyıl becerileri endüstriyel ihtiyaçlara indirgenmeden toplumsal gerçekliğe sahip her alan için gereklilikler çerçevesinde genişletilmelidir. Bu bağlamda dine ve din eğitimine dair din okuryazarlığı, ahlak okuryazarlığı, değer edinme ve anlam arayışına katkı sunma, kimlik inşasına katkı sunma, sosyal bütünleşmeye katkı sunma ve maneviyatı zenginleştirme ve geliştirme, ruh sağlığını koruma ve iyi oluşa katkı gibi becerileri ortaya çıkaracak özelliğe kavuşturulması yönünde eğitim setleri oluşturulmalıdır.
- Her çağda olması gerektiği gibi bu çağda da “insan onuru ve yaşam hakkı” gibi öncelikli haklar, özgürlükler gibi evrensel değerler bu becerilerin en önemli bileşenlerinden biri haline getirilmelidir.
- Varoluşsal ihtiyaçlarını kazanmada işlevselliği olan bir din eğitimi imkânı oluşturulmalı ve insanı yüzyılın gerektirdiği yetkinliğe ulaştırabilmede bu alandan daha fazla faydalanmanın yolları aranmalıdır.

Kaynakça

- Arıcı, Handan Yalvaç. "Erken Çocukluk Döneminde İrade Eğitiminin Değer Kazanımı Bağlamında Değerlendirilmesi". *Artuklu Akademi Dergisi* 11/1 (Haziran 2024), 49-65.
- Armaner, Neda. – Ökmen, A. Zeki. *Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodik Bilgiler*. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1960.
- Arı, Sevgi. "Yaratıcı Düşünme Süreçlerinde Duygusal Zekâ, Öz Farkındalık ve İçsel Motivasyonun Yeri". *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi*, 9/2 2024, 30-42.
- Aşıkoğlu, Nevzat. "Din Eğitimi Biliminin Türkiye’de Doğuşu ve Gelişimi", *Diyanet İlmî Dergi*, 30/3 (Temmuz-Ağustos-Eylül 1994), 85-92.
- Aşlamacı, İbrahim. *21. Yüzyıl Becerileri ve Din Eğitimi*. İstanbul: Dem Yayınları, 2023.
- Aydın, Mehmet. "Kamil’i İnsan", TDV İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
- Aydın, Betül. "Benlik Kavramı ve Ben Semaları". *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 8(8) 1996), 41-47.
- Ayten, Ali. *Erdeme Dönüşü*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2014.
- Bayraktutar, Muammer. "Hz. Peygamber’in Örnekliği Bağlamında Olaylar Karşısındaki Azim ve Kararlılığı". *Ekev Akademi Dergisi*, 16/50 (2012), 71-87.
- Bilgin, Beyza. "Din Eğitiminin Genel Eğitimdeki Yeri". *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 24/1-2 (1981), 469-484.
- Binnetoğlu, Semanur - Bağ, Sema - Tarhan, Murat. "Din Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Etkinliklerle Kazanılmasına Yönelik Bir Değerlendirme". *İnsan ve Toplum Dergisi* 12/5 (2023), 2928-2950. <https://doi.org/10.15869/itobiad.1374616>
- Bolay, Süleyman Hayri. *Felsefî Doktrinler ve Terimler Sözlüğü*. Ankara: Akçağ Yayınları, 6.Baskı,1996.
- Cambridge Dictionary (Erişim 19.10.2024)
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/self>.
- Cebeci, Suat. *Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi*. Ankara: Akçağ Yayınları, 1996.
- Cürcânî, Es- Seyyid eş-Şerif. *Tarîfat*. terc. Arif Erkan, İstanbul: Bahar Yayınları, 1997.
- Çakır, Berra. *Manevi Danışmanlık Açısından Algılanan Stres, Başa Çıkma, Psikolojik Dayanıklılık Ve Tevekkül Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma*. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2023.
- Çakmaklı, Kemal. *Psiko-sosyal Sağlığın Korunması Koruyucu Ruh Sağlığı*. İstanbul: Seha Neşriyat, 1997.
- Erdoğan, Emine. "Tanrı Algısı, Dini Yönelim Biçimleri ve Öznel Dindarlığın Psikolojik Dayanıklılıkla İlişkisi: Üniversite Örnekleme". *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 12/29 (April 2015), 223-246.
- Fersahoğlu, Yaşar - Demir, Mehmet Akif. *Duygu Eğitimi*. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 4. Baskı, 2021.

Gözütok, Şakir. "Özdenetimde Din Eğitiminin Etkisi". *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 21/2, 2017, 1035-1060. <https://doi.org/10.15869/itobiad.1374616>

Howsepian, Barbara. A - Merluzzi, Thomas. V. "Religious beliefs, social support, self-efficacy and adjustment to cancer." *Psycho-Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer*, 18/1 (2009), 1-10.

İnceoğlu, Metin. *Tutum, Algı, iletişim*. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011.

Kemal, Yusuf. *Gâyetü'l-Beyân Fî Hakîkati'l- İnsan Yâhûd 'İlm-i Ahvâl-i Rûh, Remzi Demir- Ali Utku (Yayına Haz.)* Konya: Çizgi Kitabevi, 2014.

Kim, Bong. Je, A Study on Applying the Factors of Self-Esteem to Moral Education. *Journal of Ethics*, (2017), 113.

Kur'an Yolu. Erişim 20.09.2023. <https://kuran.diyamet.gov.tr/tefsir/>

Leirvık, Oddnorn. Hoşgörü, Vicdan ve Dayanışma: Ahlak ve Din Eğitiminde Küreselleşen Kavramlar. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 2/7 (2007), 147-167.

MEB, Milli Eğitim Bakanlığı. 21. Yüzyıl Becerileri ve Değerlere Yönelik Araştırma Raporu. Ankara. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2023.

Öz, Ayhan. "Benlik Bilinci Temelli Din Eğitimi ", *Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 27/2 (Aralık 2022), 35-52. Doi: 10.58568/firatilahiyat.1164504

Sarıçam, Hakan - Güven, Metin. "Self confidence and Religious Attitude," *The Journal of Academic Social Science Studies*, 5/7 (2012), 573-586.

Telef, Bülent Baki - Enes Ergün, "Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Yordayıcısı Olarak Öz-Yeterlik". *Journal of Theoretical Educational Science*, 6(3) 2013, 23-433.

Yapıcı, Asım - Kayıklık, Hasan. "Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi: Çukurova Üniversitesi Örneği". *Değerler Eğitimi Dergisi*, 3(9) (2005), 177-206.

Yıldırım, Sonay - Gürsu, Orhan. Yetişkinlerde Dindarlık ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi. *Turkish Academic Research Review* 6/1 (2021), 27-54.

Yılmaz, Macid. "Okullarda Ahlaki Liderlik / Moral Leadership at Schools / القيادة الأخلاقية في المدارس". *İlahiyat Akademi* 9 (July 2019), 129-144.

Warren, Helen(ed.). *Oxford Türkiye*. New York: Oxford University Press, 1998.